

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАКТАТОВ «МАСАИЛЬ»

Фатхиддин Мухаммаджонов

*Базовый докторант, Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни
Академии наук Республики Узбекистан*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9139-6349>

E-mail: fathiddinmuhammad@gmail.com

Узбекистан

Аннотация: В данной статье анализируется история формирования трактатов, относящихся к жанру «Масаиль» (вопросно-ответный метод), который занимает важное место в исламских науках. Рассматривается традиция раннего ислама, связанная с устной передачей знаний в форме вопросов и ответов, на примере научного общения между Пророком Мухаммадом (мир ему) и его сподвижниками. Раскрываются лексическое и терминологическое значения понятия «Масаиль», а также его роль в таких дисциплинах, как фикх, хадис, акида и тасаввуф. Освещается методологическое значение данного жанра в развитии исламской научной мысли и его становление как письменной научной традиции. На основе хадиса Джибриля и коранического предписания обращаться к «людям знания» обосновывается, что вопросно-ответный метод с самого раннего периода служил фундаментальной методологией познания религии.

Ключевые слова: Масаиль, метод «вопрос–ответ», исламские науки, фикх, хадис, акида, тасаввуф, научное мышление, религиозный диалог, толкование Корана, хадис Джибриля, исламская методология, религиозное учение, научное наследие.

ВВЕДЕНИЕ

В истории исламских наук в становлении и развитии научной мысли, а также в широком распространении религии важную роль сыграл ряд методов. Если на начальном этапе формирование исламской мысли осуществлялось Пророком Мухаммадом (мир ему) посредством да‘ва — призыва к благу и удержания от дурного, — то впоследствии, по мере совершенствования религиозных предписаний, возникновения потребности в системном религиозном подходе к вопросам повседневной жизни и в концептуальном осмыслении Священного Корана, важное место занял устный метод «вопрос–ответ». В ранний период ислама религиозно-научная мысль широко распространялась в вопросно-

ответной форме между Пророком и сподвижниками, сподвижниками и таби'инами (представителями второго поколения мусульман, жившими после сподвижников и оставившими значимый след в истории ислама), а также между таби'инами и последующими поколениями. Это не только закрепило особый метод, но и сыграло значимую роль в создании ценных источников, написанных в вопросно-ответной форме, особенно в науках хадиса и фикха. Настоящая статья посвящена анализу истории формирования трактатов жанра «Масаиль» и их методологического значения в развитии исламской научной мысли.

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ

Исследование опирается на историко-описательный метод, терминологический анализ и анализ первоисточников. Понятие «масаиль» рассматривается в двух аспектах — лексическом и терминологическом, что позволяет определить содержательные и жанровые границы данного типа сочинений. В качестве источников привлечены сборники хадисов (в частности, «Сахих» аль-Бухари с комментарием Ибн Хаджара аль-Аскалани «Фатх аль-Бари»), классические арабские лексикографические труды («Лисан аль-араб» Ибн Манзура), а также Священный Коран и его толкование («Тафсири Хилол»).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В арабском языке слово «масаиль» (المسائل) является формой множественного числа от «мас'ала» (مسألة) и в словарном значении передаёт смыслы «спрашивать о чём-либо», «требовать» (سؤال عن الشيء، الطلب) [1, с. 374]. В терминологическом отношении оно обозначает «вопрос, требующий обоснования» (القضية التي يبرهن عليها), то есть цикл сочинений, основанный на изложении определённых научных, религиозных или практических вопросов в вопросно-ответной форме [2]. В данном жанре вопросы обычно выражают конкретные проблемы, а ответы разъясняются на основе коранических аятов, хадисов, иджтихадных суждений и рациональных доводов.

В трактатах, относящихся к жанру «Масаиль», сформировалась письменная форма проблемного мышления в исламских науках; через неё освещаются сложные или встречающиеся в повседневной жизни вопросы фикха, акиды и тасаввуфа, а также развивается процесс научного диалога и дискуссии.

Как отмечалось выше, в ранний период ислама процесс приобретения и передачи религиозных знаний осуществлялся преимущественно в вопросно-ответной форме. В источниках хадиса отражено, что сподвижники задавали Пророку Мухаммаду (мир ему) вопросы по различным аспектам религии, а Пророк (мир ему) отвечал на них. Эта традиция продолжилась при изучении религиозного

учения последующими поколениями и превратилась в важную форму научного общения.

Сподвижники методом «вопрос–ответ», то есть методом «масаиль», изучали не только важные сведения, требующие точного знания и эсхатологического истолкования, но и основополагающие вероучительные вопросы. Об этом свидетельствует переданный имамом аль-Бухари «хадис Джibriля» — один из хадисов, заключающих в себе концептуальные основы ислама:

حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأناه رجل، فقال: «ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث»، قال: «ما الإسلام؟»، قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان»، قال: «ما الإحسان؟»، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: «متى الساعة؟» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله». «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم».

Передаётся от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): однажды Пророк Мухаммад (мир ему) сидел среди людей. К нему подошёл человек и спросил: «Что такое вера (иман)?» Пророк (мир ему) ответил: «Вера — это веровать в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, во встречу с Ним (в загробную жизнь), в Его посланников и в воскрешение». Тот спросил: «Что такое ислам?» Пророк (мир ему) ответил: «Ислам — это поклоняться Аллаху, не придавать Ему сотоварищей, надлежащим образом совершать молитву, выплачивать обязательный закят и поститься в рамадан». Тот снова спросил: «Что такое ихсан?» Пророк (мир ему) ответил: «Ихсан — это поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его; и хотя ты не видишь Его, поистине, Он видит тебя». Тот спросил: «Когда наступит Час?» Пророк (мир ему) сказал: «Спрашиваемый о нём знает не больше спрашивающего. Но я расскажу тебе о его признаках: когда невольница родит свою госпожу и когда босые, нагие, неимущие пастухи верблюдов станут соревноваться в возведении высоких зданий. Время же Часа — из тех пяти вещей, которые знает только Аллах». Затем Пророк (мир ему) сказал: «Это был Джibriль, он пришёл, чтобы научить вас вашей религии» [3, с. 5].

Слова Пророка (мир ему) «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» — «Это Джibriль, он пришёл научить людей их религии» — раскрывают, каким образом в ту эпоху приобретались религиозные знания. Это свидетельствует о том, что метод «масаиль» с самых ранних периодов служил фундаментальной методологией понимания и изучения религии. Данную мысль подтверждает и аят Священного

Корана: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» — «Спросите же обладателей знания, если вы не знаете» [4; 5, с. 342].

ОБСУЖДЕНИЕ

Приведённые свидетельства показывают, что вопросно-ответный метод не являлся второстепенным приёмом, а с самого раннего периода выступал в качестве фундаментальной методологии познания и преподавания религии. Хадис Джибриля, в котором основы веры, ислама и ихсана излагаются именно в форме вопросов и ответов, а также коранический призыв обращаться к «людям знания» закрепляют этот метод как нормативный способ получения религиозного знания. Со временем устная вопросно-ответная традиция, восходящая к эпохе Пророка и сподвижников, оформилась в самостоятельный письменный жанр — прежде всего в науках фикха и хадиса, — что обеспечило преемственность и систематизацию религиозного знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, метод «масаиль» имеет важное методологическое значение в становлении и развитии научной мысли в исламских науках. Возникнув в ранние периоды в вопросно-ответной форме, этот метод впоследствии оформился как письменный жанр в науках фикха, хадиса, акиды и тасаввуфа. Трактаты жанра «Масаиль» играют важную роль в развитии научного диалога, аргументации и иджтихадного подхода. Поэтому изучение данного метода имеет актуальное значение для глубокого осмысления исламского научного наследия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибн Манзур. Лисан аль-араб. — Бейрут: Дар Садир, 1994. — Т. 12. — С. 374.
2. Маджма‘ аль-люга аль-арабийя (Академия арабского языка, Каир). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.arabicacademy.gov.eg> (дата обращения: 01.06.2026).
3. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари: шарх «Сахих» аль-Бухари. 1-е изд. — Каир: аль-Мактаба аль-исламиyyа, 1426/2005. — Т. 2. — С. 5.
4. Коран, сура «ан-Нахль» (16:43).
5. Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Тафсири Хилол. — Ташкент: Hilol-Nashr, 2008. — Т. 3. — С. 342.